

PREZIDENT SAYLOVI: KELAJAKKA BUYUK ISHONCH BILAN**Aliqulova E'zoza Bahodir qizi**

Toshkent davlat transport universiteti

Talabasi

Ilmiy rahbar: Jumaqulov Xusniddin Shokir o'g'li

Toshkent Davlat Transport Universiteti Assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Prezident saylovi Yangi O'zbekistonda barcha sohalarda, jumladan, sosisiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan izchil islohatlarning uzviy va mantiqiy davomidir. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida prezident saylovi jarayonlari, saylov o'tkazilish bosqichlari va saylovoldi tashviqotlari ko'rib chiqiladi.

Abstract: The presidential election is an organic and logical continuation of the consistent reforms implemented in New Uzbekistan in all spheres, including political-legal, socio-economic, spiritual-educational directions. This article examines the processes of the presidential election in the Republic of Uzbekistan, the stages of the election and pre-election campaigns.

Аннотация: Президентские выборы являются органичным и логическим продолжением последовательных реформ, реализуемых в Новом Узбекистане во всех сферах, включая политико-правовое, социально-экономическое, духовно-просветительское направления. В данной статье рассматриваются процессы выборов Президента Республики Узбекистан, этапы избирательной и предвыборной кампании.

Kalit so'zlar: saylov, saylov komissiyalari, saylov prinsiplari, erkinlik, yashirin ovoz.

Ключевые слова: выборы, избирательные комиссии, избирательные принципы, свобода, тайное голосование.

Key words: election, election commissions, election principles, freedom, secret vote.

Kirish

Yurtimizda amalga oshirilayotgan demokratik siyosiy va huquqiy islohotlarning ajralmas asosiy qismi sifatida saylov qonunchiliklari va amalyoti rivojlanib bormoqda. Saylovlar kuchli fuqarolik jamiyati va demokratik huquqiy davlatning ajralmas belgisi hisoblanadi.. Saylov har bir demokratik davlatning hokimiyat vakillariga

saylash va saylanish hamda ular orqali fuqarolar davlat ishlarini boshqarish va unda ishtirok etish huquqlarini belgilaydi..Davlat hokimiyati vakillari xalq tomonidan saylanishi bu davlanning demokratik va huquqiy davlat ekanligi, fuqarolik jamiyatining shakllanganligi, fuqarolarning siyosiy huquqlari kafolatlanganligi bilan tasniflanadi. Davlat hokimiyat organlari xalq manfaatlarini ko'zlab ,konstitutsiya va qonularga asoslangan holda xalq nomidan ish olib borishga zamin yaratadi. Demokratik saylov demokratik boshqaruvning zarur shartlaridan biri hisoblanadi. Chunki, davlat hokimiyati vakolatli organlari ,mansabdor shaxslari qonuniy tartibot asosida mamlakat aholisi nomidan va manfaatlaridan hokimiyat vakolatlarini amalga oshirish uchun o'z hohish irodasini erkin bildiradigan mexanizm hisoblanadi Davlat boshqaruvida hokimiyat oliy idoralarining saylab qo'yilishi va ular o'z qarorlarini saylangan muddati davomida qabul qilinishi va ma'lum muddatda saylanishi asosiy jihatlaridan hisoblanadi.Yana shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki,so'ngi besh yilda erkin va adolatli saylovlarning qonunchilik asoslarini mustahkamlash takomillashtirish va rivojlantirish borasida ulkan amaliy tajriba to'plandi. Bu Prezident saylovi bilan bog'liq qonunchilik normalari va talablarida ham o'zining yorqin ifodasini topgan.Prezident saylovi yuksak siyosiy tafakkur mahsuli-mamlakatimizni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiasida o'z ifodasini topgan ilg'or demokratik g'oyalarning ro'yobi, O'zbekistonning yuksak taraqqiyotiga xalq bildiradigan komil ishonchning amaldagi yana bir yorqin ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun har bir fuqarodan saylov jarayonlarida yuksak e'tobor va mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga daxldorlik tuyg'usi talab etiladi.Negaki ,xalq kimgaki yuksak ishonch bildirsa ,ertaga u butun mamlakat taqdirini belgilab beruvchi jarayonlarni boshqaradi.Shuning uchun har bir saylovchining ovozi zamirida mamlakatning ertasi ,avlodlar kelajagi va fuqarolarning ijtimoiy –siyosiy iqtisodiy, huquqiy ,madaniy va ma'rifiy haq-huquqlari mujassam.

2.Material va metodlar

O'zbekiston Respublikasida muhim siyosiy jarayonlar –Prezident salovi hisoblanadi.. O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2021-yil fevral oyida qabul qilingan qonunga muvofiq saylovlar oktabr oyi uchinchi o'n kunligining birinchi yakshanbasida o'tkazilishi belgilandi,¹²⁰. O'zbekiston Respublikasida saylovlar mustaqillik,,kollegialik.oshkoralik va adolatlik prinsiplari bilan amalga oshiriladi , ,saylov jarayoni, saylov tizimi va komissiyalariga O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi boshchilik qiladi. Milliy qonunchiligimizda

¹²⁰ O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)

Prezidentlikga nomzodlarga qo'yilgan talablar jahon standartlariga to'la mos. Saylovlarga ko'ra umumiy saylov huquqi muayyan shart sharoitlarga ko'ra cheklanishi mumkinligi qayd etiladi. Bunday cheklovlar sifatida yosh, fuqarolik, mamlakat hududida muayyan vaqt yashash muddati, jiddiy huquqbuzarlik uchun hukm qilinganlik kabilar ko'rsatib o'tilgan.

-35-yoshdan kichik bulmasligi kerak

- Davlat tilini yaxshi bilgan.
- O'zbekiston Respublikas fuqarosi bo'lgan.
- bevosita saylovgacha o'zbekiston hududida 10 yil muqim yashayotgan shaxs saylanishi mumkin.
- Ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq Prezident bo'lishi mumkin emas.
- Qasddan sodir etilgan jinoyat uchun ilgari sudlangan.
- Fuqarolar diniy tashkilotlar va birlashmalarning professional xizmatchilari prezidentlikka nomzod etib ro'yxatga olinmaydi¹²¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy ,teng va to'g'ridan to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li yeti yil muddatga saylanadi. O'zbekiston Prezidenti konstitutsiya va qonunlarda belgilangan tartibda muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini tayinlashga haqli¹²². O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi jarayoni saylov kompaniyasini e'lon qilish, saylov kompaniyasini tuzish, nomzodlar ko'rsatish, ularni ro'yxatga olish ,saylov tashviqoti, saylov utkazish va natijalarni e'lon qilish bilan bog'liq bir qator bosqichlardan iborat . Prezidentlikga nomzodlarni siyosiy partiyalar tomonidan taqdim etiladi. siyosiy partiya yuqori O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzod ko'rsatish to'g'risidagi bayonnomasida, unda O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, kasbi, lavozimi (mashg'ulotining turi), ish va yashash joyi, partiyaviyligi ko'rsatadi.. Siyosiy partiya saylov kompaniyasi boshlanganligi e'lon qilingan kundan kamida to'rt oy oldin O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yaxatga olingan taqdiridagina O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzod ko'rsatish mumkin. Prezidentlikga nomzodlar kursatish saylovga 65 kun qolganda boshlanadi va 45 kun qolganda tugaydi Nomzodlarni ro'yxatga olish 35 kun qolganda tugallanadi ¹²³va saylovoldi tashviqoti boshlanadi .Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki 2023-yil 9-iyul muddatidan oldin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

¹²¹ Adolat milliy huquqiy axborot markazi (Toshkent 2021)

¹²² 66-modda O'zbekiston Resoublikasining 2023-yil 6-maydagi O'RQ-838 sonli 8.05.2023-y., 03/23/838/0257

¹²³ saylov kodeksi(i 03/23/880/0905-son; 19.12.2023-y., 03/23/883/0949-son

saylovi bo'lib o'tdi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF 68-son farmoniga muvofiq muddatidan ilgari saylovini o'tkazish belgilandi. Okrug saylov komissiyalari a'zolaridan 266 nafar bunda 59 foiz erkaklar va 41 foiz ayollar tashqil qiladi. Uchastka saylov komisiya a'zolari 108399 nafar tashkil etib, 47,9 foiz erkaklar, 52,1 foiz ayollar tashkil qilindi. Prezident saylovini o'tkazish bo'yicha 39 ta xorijiy davlatlarda va 56 ta saylov uchastkalari tuzildi. Saylovchilar ro'yxati 19 593 838 nafar yagona elektron ro'yxatiga kiritildi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 7 895 581 nafarni tashkil etadi. Kuzatuvchilar asosan siyosiy partiyalardan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar tarkibidan tuzildi. Shu bilan bir qatorda nomzodlarga ajratilgan bepul nashr maydoni ajratildi. Bulardan „Yangi O'zbekiston“ „Xalq so'zi“, gazetalariga har bir nomzod uchun bitta saxifadan joy ajratildi.¹²⁴ Bu saylov jarayonidan ko'rinib turibdiki yoshlarning faoligi har qachongidan yuqori bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Mamlakatimiz aholisining davlatning siyosiy jarayonida befarq emas ekanligi ko'rinib turibdi. Bundan tashqari saylov jarayonlari har taraflama qonun talablariga mosligi va ochiq, shkora o'tkazilishi demokratik huquqiy davlatning asosiy jarayoni hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari.

O'zbekiston Respublikasi prezident saylov jarayoni ochiqlik va oshkoralik prinsiplari orqali amalga oshiriladi. Unga ko'ra saylov tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish natijalarni e'lon qilish jarayonlari va bosqichlari ochiq va oshkora ma'lum qilinadi. Bundan tashqari umum e'tirof etilgan xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan prinsiplarga alohida to'xtalib o'tamiz. Umumiy saylov huquqi prinsipi ma'lum yoshga yetgan, muomila layoqatli har bir fuqaroning har qanday umumdavlat saylovda saylash huquqiga ega ekanligi. Teng saylov huquqi prinsipi esa qonun asosida saylovchilarning saylov natijalariga ta'sir qilishiga teng imkoniyatlar yaratilishidir. To'g'ridan to'g'ri saylov prinsipi fuqarolarning davlat organlaridagi o'z vakillari va alohida mansabdor shaxslar (misol uchun prezident) bevosita saylashga qaratilgan huquqi hisoblanadi. O'z hohish irodasini erkin bildirish yashirin ovoz berish prinsipi har bir ovoz beruvchiga tanlash va ovoz berish erkinligi berilishi, shunidek ovoz beruvchi kimga ovoz berganligi yoki kimga ovoz bermoqchi ekanligi oshkor qilinmasligini anglatadi. Saylov bosqichlaridan biri saylovoldi tashviqot hisoblanadi. Bunda nomzodlarning shaxsi bilimi va salohiyati saylovchilar oldida to'la nomayon qilinadi. Saylovchilarni nomzodlar dasturining maqsad muddaosi asosiy mazmuni mohiyati va kelgusida rejallari bilan yaqindantishtiriladi. Saylovchilarni nomzod uchun ovoz berishga

¹²⁴ DIIHB www.osce.org/odihr.

ishontirishga muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. .saylov tashviqoti saylovda ishtirok etuvchi nomzodlarning bilim salohiyati,hokimyatga bo'lgan intilishi va bu borada harakat dasturining mazmuni va ahamiyati keng jamoatchilikka yetkazish orqali saylovchilarning ishonishini qozonish va ma'lum bir nomzodga ovoz berishga da'vat etishdan iboratdir. Saylov tashviqoti davomida ochiq munozaralar ,matbuot konferensiyasi,fuqorolaarning yig'ilishlari,interviyular,ommaviy axborot vositalari chiqishlari,rolliklar joylashtirish jarayonlari bo'lib o'tadi.

Tadqiqot natijalar tahlili

Saylov jaroyoni butun dunyoda e'tirof etilgan eng muhim konstutsiyaviy siyosiy munosabatlarning biri bo'lib xizmat qiladi. Saylovlar mamlakatimizning ijtimoiy siyosiy ,iqtisodiy va madaniy ma'rifiy hayotining muhim jarayonidir.O'zbekiston Respublikasi prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlaridek,,Yangi O'zbekiston –yangi saylovlar shiori ostida o'tkan kampaniya mamlakatimiz siyosiy hayotdagi g'oyat muhim voqeadir ¹²⁵ Saylovlar to'g'risidagi meyorlar bizning milliy qonunchiligimizda qay darajada aks etganligiga e'tibor qaratamiz.va Konstutsiyamizga muvofiq fuqarolar jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari bilan ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok itish o'zini o'zi bosharish,va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish shunikdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratinin rivojlantirish va takomillashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi.O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasing 128-moddasiga muvofiq fuqarolar davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish huquqiga egadirlar. Har bir saylovchi bir ovozga ega .Ovoz berish huquqi o'z hohish irodasini bildirish tengligi va erkinligi qonun bilan kafolatlanadi. Konstitutsiyamizning 18-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib jinsi irqi,millati tili dini ijtimoy kelib chiqishi shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qati nazar qonun oldida tengligi .Saylov kodeksining 4-moddasida Fuqarolar jinsi, irqiy va milliy mansubligi, tili, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi ,ijtimoiy mavqeyi, ma'lumoti, mashg'ulotining turi va xususiyatidan qat'i nazar, teng saylov huquqiga ega ekanligi.belgilab quyilgan.Saylov kodeksining 7-moddasiga muvofiq saylovda erkin va yashirin ovoz beriladi,saylovchilarning hohish irodasini nazorat qilishga yo'l quyilmaydi.Saylov kodeksining 8- moddasiga muvofiq Saylovga tayyorgarlik korish hamda uni o'tkazishni saylov komissiyalari ochiq va oshkora amalga oshiriladi.Saylov kommissiyalari fuqarolarni o'z ishi to'g'risida saylov okruglari,uchastkalari tuzilganligi haqida habardor qiladi.saylovchilarning ro'yxati saylovda ishtirok etayotgan siyosiy

¹²⁵

www.saylov.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi

partiyalarning ro'yxati bilan tanishtiriladi, ovoz berish va saylov yakunlari haqidagi ma'lumotlarni ma'lum qiladi Mamlakatimizning saylov qonunchiligi milliy huquqiy tizimdagi izchil rivojlanayotgan tarmoqlari biri hisoblanadi. bugungi kunda davlat o'z milliy huquqiy qonunchilik tizimi va uning uchun maqbul qonunchilik bazasi yaratarkan, xalqaro hujjatlar va qonunlar uyg'unligini ko'rmasligi mumkin emas. Xalqaro hujjatlarni qo'llash samarali modellarni ko'rib chiqish, va keng tarqalgan xatolarni qilmaslik va ulardan xulosa chiqarishga katta yordam beradi. Shuni ta'kidlash lozimki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2018-yil 6-noyabrdagi PQ -4004 sonli qarorida saylovlarga tayorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish shuningdek fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarni amalga oshirishni ta'minlash bo'yicha umume'tirof etilgan xalqaro prinsiplar va standartlarni hisobga olgan holda saylov tizimi va qonunchiligini bosqichma bosqich liberallashtirish O'zbekiston Respublikasi saylov tizimini yanada takomillashtirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Jumladan xalqaro hujjatlarda ham fuqarolarning siyosiy huquqlari belgilangan. bulardan Shanxay hamkorlik tashkilot hujjatlari, BMT tashkilot hujjatlari, Mustaqillik davlat hamdo'stligi hujjatlari, Yevropa xafvsizlik hamkorlik hujjatlari Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hujatlari hisoblanadi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 21-moddasida Har bir inson bevosita yoki erkin saylangan vakillari vositasi orqali o'z mamlakatini boshqarish huquqiga ega. Xalq irodasi hukumat hokimiyatining asosi bo'lish lozim. Bu iroda davriy va soxtalashtirilmagan yalpi va teng saylov huquqidan, yashirin ovoz berish yo'li bilan yoki ovoz berish erkinligi ta'minlaydigan boshqa teng qiymatli shakllar vositasida o'tkaziladigan saylovda o'z aksini topadi. Bundan tashqari Fuqarolik siyosiy huquqlar tug'risidagi xalqaro pakt ga muvofiq har bir kishi inson huquqlarini xalqaro prinsiplarga muvofiq taqiq ostiga tushadigan qandaydir kamsitishga yo'l quymasdan asossiz cheklovlarsiz o'z mamlakatining davlat va jamiyat ishlarini yuritishga ishtirok etish huquqiga ega, ushbu huquq bevosita referendum ishtirok etish, saylanadigan organlarga nomzodlarni kursatish yo'li va boshqa yo'llar bilan erkin saylanadigan vakillar orqali amalga oshirish mumkin

Xulosa

Xulosa o'rnida aytish mumkinki mamlakatimizda saylovoldi tashviqot va uning jarayonlari va bosqichlari yuritishga oid qonun normalari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan qoida talablari rivojlangan demokratik ilg'or tajribasi va boy amaliy ko'nikmalarimizni inobatga olgan xolda shakllantirilgan bo'lib, saylov jarayonida siyosiy partiyalar nomzodlar hamda ularning ishonchli vakillariiga teng shart sharoitlar va imkoniyatlarni kafolalaydi. Bundan tashqari O'zbekiston

Respublikasida saylov to'g'risidagi qonunlarida erkin demokratik saylov o'tkazishning asosiy qoidalari hamda fuqarolarning davlat vakilli organlariga saylash va saylanish bilan bog'liq konstitutsiyaviy huquqlari amal qilishning kafolatlari mustahkamlab quyilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi va boshqa vakillik organlari saylovlarida fuqarolarga davlat boshqaruvida saylov orqali ishtirok etishdek siyosiy huquqlaridan to'sqinliksiz foydalanish borasida qulayliklar yaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)

Saylov kodeksi i 03/23/880/0905-son; 19.12.2023-y., 03/23/883/0949-son

P.P.Xakimov. ".Saylovoldi tashviqoti,,Toshkent davlat yuridik universiteti 2021

X.I.Botirov.,,Xalqaro saylov standartlari''

B.A.Narimonov.,,Saylovlarda ochiqlik va oshkoralik''

www.saylov.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi

DIIHB veb sayti www.osce.org/odihr

Adolat milliy huquqiy axborot markazi (Toshkent 2021)

„O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi 100 ta savolga 100 ta javob

“O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi

<https://lex.uz>

Advice.uz <https://advice.uz>